

Integrering av kunskap för att utveckla det ekosystembaserade jordbruket: enskilda gårdar och hela områden

LIFTs årliga nyhetsbrev nr 2

januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 är INRA, som koordinerar LIFT, sammanslagen med IRSTEA. Tillsammans utgör dessa nu INRAE, the French National Institute for Research on Agriculture, Food, and the Environment. LIFT:s partner INRA Transfert har nu blivit INRAE Transfert.

PROJEKTETS ARBETE

Mål: att identifiera och förstå hur socioekonomiska och politiska faktorer påverkar det ekologiska jordbrukets utveckling samt att utvärdera dess effektivitet och hållbarhet i olika system för jordbruksproduktion. Forskningen fokuserar på olika nivåer - från enskilda lantbruk till regioner.

Forskningskonsortium: 17 partner från 12 EU-länder.

Varaktighet: 48 månader, från den 1 maj 2018 till den 30 april 2022.

Samtidigt som LIFT-projektet genomgår sitt andra år (maj 2019-april 2020) fortskrider arbetet i arbetspaketen och flera vetenskapliga delresultat har publicerats.

Delresultat D2.1. Drivkrafter för jordbrukarnas övergång till ekologiska tillvägagångssätt – ett konceptuellt ramverk med beteendefokus.

Rapporten presenterar ett **konceptuellt ramverk för jordbrukarnas övergång till ekologiska tillvägagångssätt genom hela leveranskedjan**. Ramverket kombinerar beteendeteorier om individuellt beslutsfattande med teorier om drivkrafter och metodologiska överväganden relaterat till ekonomiskt beslutsfattande. Den presenterar en systematisk översikt av tidigare litteratur relaterat till jordbrukares övergång till ekonomiska tillvägagångssätt och är tänkt att vägleda datainsamling genom LIFT:s stora enkät till jordbrukare och intervjustudier inom projektet.

Ramverket skiljer mellan endogena faktorer som (t.ex. motiverande faktorer, jordbrukarnas självidentitet, gårdsegenskaper) och exogena faktorer (t.ex. leveranskedjan, internationella förhållanden, konsumenters preferenser och krav). Faktorerna tjänar till att identifiera de främsta drivkrafterna till jordbrukarnas övergång till ekologiska tillvägagångssätt och möjliggör jämförelse av olika dimensioner av övergång över olika områden. Beslutet att övergå till ekologiska tillvägagångssätt är anpassat över fyra olika dimensioner: tidpunkt, intensitet/omfattning, storleken på förändringar och typ av ekologiska produktionsmetoder.

Dessa dimensioner är viktiga eftersom det har visat sig att de faktorer som påverkar omställningsbeslutet skiljer sig åt. Rapporten fortsätter genom att presentera en systematisk översikt över tidigare litteratur relaterad till jordbrukarnas övergång till ekologiska tillvägagångssätt. **Två metodologiska tillvägagångssätt för att förstå drivkrafterna för jordbrukarnas användning av ekologiska tillvägagångssätt föreslås:** psykometrisk metodik och kvalitativa intervjuer med hjälp av *means-end chain* och *laddering*.

Rapporten har utarbetats av LIFT-partners: SLU (Sverige) – huvudförfattare, SRUC (Storbritannien) och KU Leuven (Belgien).

Projektet har fått stöd genom unionens forsknings- och innovationsprogram "Horisont 2020" inom ramen för bidragsöverenskommelse nummer 770747

Delresultat D2.2. LIFT frågeformulär för storskalig studie av jordbruk.

Denna rapport offentliggör ett fullständigt frågeformulär för den storskaliga jordbruksundersökningen, som ska genomföras i LIFT-projektet, och som riktar sig till minst 1500 jordbrukare runt om hela EU i LIFT:s fallstudieområden.

LIFT:s storskaliga jordbruksundersökning utgör en nyckeluppgift som ger mervärde till LIFT-projektet och informerar EU politiken i sin helhet. Vidare är den innovativ eftersom den samlar in kvalitativa och kvalitativa primärdata på gårdsnivå och data kommer att vara jämförbar över ett stort geografiskt område mellan olika produktionssektorer och över olika jordbruksmetoder/system. **Undersökningens syfte är att samla in information som inte finns i befintliga datakällor** och data kommer att användas i projektets analyser.

För varje gård som deltar i undersökningen är avsikten att samla in information om: strukturella och ekonomiska egenskaper, detaljerade arbetsbehov och uttömmande om produktionsmetoder. Dessutom samlas information om drivkrafterna bakom övergång till vissa metoder och jordbrukarnas åsikter om framtida jordbrukspolicy.

Rapporten har utarbetats av LIFT-partners: DEMETER (Grekland) – huvudförfattare, INRAE (Frankrike), UNIKENT (Storbritannien), SRUC (Storbritannien), VetAgro Sup (Frankrike), BOKU (Österrike) och GFC (Italien).

Delresultat D6.1. Lagstiftning och politisk diskurs om ekologiskt jordbruk.

Studien syftar till att utforska **de dominerande diskurserna som används i sex EU-medlemsländers landsbygdsutvecklingsprogram (LBU) och andra dokument över jordbrukspolitiken, för att undersöka hur politiska diskussioner införlivar ekologiska strategier i dessa länder.** På så sätt belyser denna studie likheter och skillnader i de dominerande diskurserna som framgår av policydokumenten.

Jordbrukspolitik fungerar som ett medel för samhället att kommunicera önskvärd framtida utveckling av gårdar och även som ett sätt att stimulera önskvärt beteende. I denna studie har ett antagande varit att skillnader på samhällsnivå i attityder, förståelse och problematisering av olika positiva och negativa effekter av produktion och konsumtion av jordbruksprodukter avgör val av policyåtgärder och hur de främjas och motiveras. Vidare antas detta relatera till positiva och negativa externa effekter och/eller vilken typ av s.k. *public goods* som är förknippade med den typ av jordbruk som är i fokus för policyn.

Den här studien ger två explicita bidrag. För det första är ett av de första försöken att undersöka hur ekologiska tillvägagångssätt diskuteras i enskilda medlemsländers LBU och i relaterade dokument över jordbrukspolitiken. Genom att tillämpa diskursanalys på dessa dokument kunde vi klargöra hur sådan praxis diskuteras och även visa på dessa metoders användbarhet för att beskriva diskursen kring ekologiska metoder. För studiens syften utvecklades en integrerad modell som innehöll såväl diskurs från Common Agricultural Policy (CAP) som socioekonomisk diskurs för landsbygdsutveckling. Denna studie är ett av få försök att kontrastera de dominerande diskurserna i en grupp EU-länder.

Resultaten indikerar att ekologiska tillvägagångssätt under perioden 2000 till 2020 har samband med multifunktionalitetsdiskussionen genom två dominerande diskurser: (i) *agri-ruralism* i Sverige; (ii) *nature conservation* i de andra studerade EU-länderna – Frankrike, Tyskland (Bayern), Ungern, Polen och Rumänien. **Den neomerkantilistiska diskursen (vilken syftar till produktivitet, ökad export och livsmedelssäkerhet) blir alltmer framträdande med tiden** och ligger på en tredje plats under de två senaste CAP-perioderna 2007-2013 och 2014-2020. Agroekologiskt, biodiversitetsbaserat och ekologiskt jordbruk är bland de mest frekvent nämnda typer av jordbrukssystem i policydokumenten.

Rapporten har förberetts av LIFT-partners: SLU (Sverige) – huvudförfattare, ECOZEPT (Tyskland), MTA KRTK (Ungern), IAE-AR (Rumänien), INRAE (Frankrike) och IRWiR PAN (Polen).

NYTT SPRIDNINGSVERKTYG

LIFT-projektet har lanserat sin sida på [ResearchGate](#) som är en social nätverksplattform för forskare och som syftar till ett aktivt utbyte och diskussion kring forskningsmetoder, uppnådda resultat och till att initiera vetenskapliga diskussioner. Detta kommer bidra till att uppnå excellens inom forskning och även till att sprida den genererade kunskapen.

SAMARBETE MED INTRESSENTERNA

Under det första året har LIFT-projektet framgångsrikt hållit 25 workshops med lokala intressenter i utvalda fallstudieområden i EU, och har nått över 370 personer (som representerar olika intressenter relaterade till ekologiska tillvägagångssätt). Det andra årets workshops pågår för närvarande.

I dessa seminarier relaterar några av nyckelfrågorna som diskuteras med de lokala aktörerna till relevansen av befintliga typologier kring ekologisk produktion, identifiering av optimala indikationer på hur väl jordbruken presterar, och de främsta drivkrafterna för att öka jordbrukarnas övergång till ekologiska metoder.

GEMENSAMMA AKTIVITETER MED ANDRA PROJEKT

UNISECO-projekt

Målet med UNISECO-projektet är att utveckla innovativa metoder för att öka förståelsen för socioekonomiska och politiska drivkrafter, hinder för vidareutveckling och implementering av agro-ekologiska produktionsmetoder i EU:s jordbrukssystem.

Samarbetet mellan LIFT och UNISECO har resulterat i 7 gemensamma evenemang under 2019. Tack vare likheterna i forskningsämnena är utbyte av idéer och forskningsresultat gynnsamt för båda projekten och bidrar till synergier. Ett av dessa event var en gemensam session vid American Association of Geographers årliga möte i Washington D.C. (USA) i april 2019, där LIFT-partnern JRC presenterade delresultat D1.1 om befintliga ramverk för gårdstypologi.

LANDSUPPORT-projekt

Projektets avsikt är att utveckla ett webbaserat, öppet beslutssupportsystem för geospatiala beslut med syfte att stödja hållbart jord- och skogsbruk, utvärdera avvägningar i markanvändningsfrågor som bidrar till utvecklingen och genomförandet av policy för markanvändning i Europa. På så sätt främjar LANDSUPPORT en integrerad strategi för landsbygdsutvecklingspolitiken genom att koppla samman forskning och praktik såväl som att utforska den enorma potentialen hos e-vetenskap inom jordbruket. LIFT-partnern BOKU (i samarbete med INRAE och UNIKENT) deltog vid LANDSUPPORTs workshop "Reconciling agricultural, land-use, environment, sustainability in the 21st century: challenges and requirements for Decision Support systems" i Bryssel (Belgien) den 30 januari 2020, där deltagare från olika forskningsprojekt och beslutsfattare delade erfarenheter, idéer och förväntningar om sådana beslutssupportsystem.

KOMMANDE EVENT

Vi ser fram emot kommande event där LIFT:s forskningsresultat planeras att presenteras:

- **Annual Meeting of the Austrian Economic Association (NOeG) årliga möte** i Wien (Österriket) den 24-25 februari 2020, med fokus på evidensbaserad ekonomisk policy.
- **14:e European Farming Systems Conference** i Évora (Portugal) den 20-26 mars 2020, inriktad på frågor om jordbrukssystem som står inför klimatförändringar och resursutmaningar.
- **Annual Conference of the Agricultural Economics Society årliga konferens** i Leuven (Belgien) den 15-17 april 2020. Bland annat kommer sessionerna handla om ämnen som miljöekonomi, policy, värdekedja, efterfrågan på livsmedel, policy, beteendekonomi, strukturell anpassning av jordbruket och teknikanpassning.
- **9:e International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture"** i Bukarest (Rumänien) den 4-6 juni 2020.
- **XVI Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE)** i Prag (Tjeckien) den 25-28 augusti 2020. Temat för konferensen är "Raising the Impact of Agricultural Economics: Multi-disciplinarity, Stakeholder, Engagement and Novel Approaches", där LIFT planerar att presentera sina resultat tillsammans med samarbetande UNISECO-projektet.
- **60:e European Regional Science Association (ERSA) Congress** i Bolzano (Italien) den 25-28 augusti 2020 med huvudtema "Territorial Futures-Visions and scenarios to cope with megatrends in a changing Europe".
- **20:e Organic World Congress (OWC)** i Rennes (Frankrike) 21-27 september 2020. Med sitt motto "From it's Roots, Organic Inspires Life", kommer den samla aktörer som arbetar för hållbart jordbruk, värdekedjor och konsumtion, för att utbyta kunskaper, innovationer och erfarenheter.

TA REDA PÅ MER OM LIFT-PROJEKTET!

För att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna, forskningsresultat och planerade workshoppar för intressenter i ditt område eller för att prenumerera på informations- och nyhetsbrev om LIFT-projektet, besök gärna vår webbplats: www.lift-h2020.eu, följ våra konton på sociala medier eller kontakta med projektets företrädare via webbplatsen.

LIFT-projektet samordnas av:

Övriga partner:

Projektkoordinator:
Laure Latruffe
INRAE
Bordeaux, Frankrike

Kommunikationsansvarig:
Vitaliy Krupin
IRWIR PAN
Warszawa, Polen

Projektledare:
Floriana-Alina Pondichie
INRAE Transfert
Nantes, Frankrike